

YOSHLARGA OID DAVLAT SIYOSATIDA NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARNING O'RNI

Shamsudinova Malika Ulug'bek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti 2 – bosqich magistrant

missshamsudinova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kunda mamlakatimizda dolzarb masalalardan biri hisoblangan yoshlarning huquqiy madaniyati, ularning jamiyatda ijtimoiy faolligini oshirish va bu masalada nodavlat notijorat tashkilotlarining qanchalik muhim rol o'ynashi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar : yoshlarga oid davlat siyosati, NNT, huquq, qonunchilik, Yoshlar ittifoqi, davlat tashkilotlari, ta'lim.

Аннотация: В данной статье рассматривается правовая культура молодежи, которая сегодня считается одной из актуальных проблем в нашей стране, повышение ее социальной активности в обществе, и насколько важную роль в этом вопросе играют неправительственные некоммерческие организации.

Ключевые слова: молодежная государственная политика, НПО, закон, законодательство, Союз молодежи, государственные организации, образование.

Abstract: This article discusses the legal culture of young people, which is considered one of the urgent issues in our country today, increasing their social activity in society, and how important a role non-governmental non-profit organizations play in this matter.

Keywords: youth state policy, NGO, law, legislation, Youth Union, state organizations, education

Ta'kidlab o'tish lozimki, mamlakatimizda yoshlarni vatanparvarlik, milliy an'ana va qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash, ma'naviy yetuk va jismonan sog'lom avlodni voyaga yetkazish, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish, shuningdek, har tomonlama barkamol, mustaqil fikrlaydigan, mamlakatimiz istiqboli uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir, tashabbuskor, xalq manfaati yo'lida bor salohiyatini safarbar qiladigan, shijoatli yoshlarni tarbiyalash, ularning intellektual va ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun mustahkam huquqiy poydevor yaratishga alohida e'tibor qaratilib kelinmoqda. Mazkur sohadagi faoliyatni tubdan takomillashtirish va yangi yuksak sifat bosqichiga ko'tarish hamda "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"³gi Qonunda belgilangan vazifalarning

³ "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi qonuni. 14.09.2016.O'RQ-406son <https://lex.uz/docs/-3026246>

to'laqonli ijrosini tashkil etish maqsadida davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari tomonidan ushbu yo'nalishda samarali hamkorlikni amalga oshirilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, hozirgi davr talabi va ehtiyojlaridan kelib chiqib, yurtimizda yoshlar muammosiga alohida e'tibor qaratildi, ularning manfaat va ehtiyojlarini ta'minlash uchun keng imkoniyatlar yaratishga kirishildi, ya'ni bevosita yoshlar masalalariga mas'ul davlat va jamoat tashkilotlardan vakillar tayinlanib, bu borada keng islohotlar qilindi. Jumladan, 2022-yil 19- yanvardagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi ⁴PQ-92-son qarori bilan Respublika bo'yicha mahallalarga 9309 ta "Yoshlar yetakchisi" shtat birliklari joriy qilinishi va eng muhimi, davlat va jamoat tashkilotlari tomonidan tegishli qonunlarda nazarda tutilgan yoshlarimiz huquq va manfaatlarini o'zaro hamkorlik asosida himoya qilinishi yaqqol so'zimizning isbotidir. O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosati quyidagi qoidalarga asoslanadi:

- millati, irqi, tili, dini, ijtimoiy mavqeyi, jinsi, ma'lumoti va siyosiy e'tiqodidan qat'i nazar yoshlar to'g'risida g'amxo'rlik qilish;
- yoshlarni huquqiy va ijtimoiy jihatdan himoya qilish;
- milliy, madaniy an'analarning avloddan-avlodga o'tishi, avlodlarning ma'naviy aloqasi;
- yoshlarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, yoshlar O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlari doirasida o'z manfaatlarini amalga oshirish yo'llarini erkin tanlab olishlariga kafolat berish;
- jamiyatni rivojlantirishga, ayniqsa respublika yoshlari hayotiga oid siyosat va dasturlarni ishlab chiqish hamda amalga oshirishda yoshlarning bevosita ishtirok etishi;
- huquq va burchlarning, erkinlik va fuqarolik mas'uliyatining birligini ta'minlash.

Yoshlarga oid davlat siyosati yuqoridagi qoidalarga binoan o'z mazmunini doimiy takomillashtirish, muntazam ravishda o'z e'tiborini jamiyat hayotining eng murakkab jihatlariga qaratish yo'nalishlarida keng rivojlantirilmoqda. O'zbekiston Respublikasida yosh avlodga qaratilgan davlat siyosatining bosh tamoyillari davrga hamohang tarzda takomillashib, o'z mazmunini boyitib hamda ichki sur'atini namoyon etib bormoqda. Buning natijasida yoshlarga oid davlat siyosatining amalga oshirilishi sohasida O'zbekiston Respublikasida quyidagi vazifalar belgilandi:

⁴ "Mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-92 <https://lex.uz/docs/-5831865?ONDATE=20.01.2022%2000>

respublika hududida yoshlarga oid davlat siyosatining ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy va tashkiliy asoslarini belgilash;

– yoshlarni ijtimoiy jihatdan himoya qilish chora-tadbirlarini ishlab chiqish va ta'minlash;

– yoshlarga oid davlat siyosati boshqaruv idoralarini tuzish;

– yoshlarga oid davlat siyosati sohasida Respublikada kompleks va aniq maqsadli dasturlarini ishlab chiqish hamda amalga oshirish;

– yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishga mo'ljallangan moliyaviy mablag'larni tasarruf etish;

– respublika yoshlarining manfaatlarini O'zbekistonning xalqaro majburiyatlari doirasida ifodalash;

– respublika hududida yoshlarning va ular birlashmalarining ijtimoiy munosabatlarini huquqiy jihatdan tartibga solish;

– respublika yoshlarining, yoshlar jamoat uyushmalarining tashabbuslarini ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy- huquqiy va tashkiliy jihat dan qo'llab-quvvatlash;

– hamma huquq sub'ektlarining O'zbekiston Respublikasi qonunlarida yoshlarga nisbatan belgilab qo'yilgan majburiyatlariga rioya etishlarini nazorat qilish, O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid siyosatni shakllantirish hamda amalga oshirishning boshqa masalalari.

Yuqorida belgilangan vazifalar asosida mamlakatda ta'lim sohasini bosqichma-bosqich, aniq maqsadga yo'naltirilgan holda isloh qilish bo'yicha uzoqni ko'zlagan dasturlar izchil amalga oshirib kelinmoqda. O'zbekistonni yoshlar mamlakati desak mubolag'a bo'lmaydi. O'zbekiston Respublikasining fuqarolarini 60 foizdan ortig'ini 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil etadi. Bilamizki, davlatning poydevori yoshlar hisoblanadi. Yoshlarni birlashtirish asosiy vazifa hisoblanib buning uchun bir nechta tashkilotlar tuzilgan. Shuningdek mustaqillikka erishganimizdan buyon yoshlarga e'tibor kundan kunga kuchayib bormoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan keyin mamlakat yoshlarini birlashtirish uchun "Yoshlar ittifoqi" tashkiloti tuzildi. Ushbu tashkilot yoshlarning huquq va manfaatlarini himoya qilishga ularda ijod tuyg'ularini shakllantirish maqsadida o'z faoliyatini olib bordi. Biroq tashkilot yoshlarni o'z plenumi va konferensiya qarorlarini bajarishga safarbar qilishga urinishi, qarorlarda yoshlarning manfaatlarini va ehtiyojlari to'la aks etmaganligi natijasida 1996- yil "Yoshlar ittifoqi" tashkiloti tugatilib, O'zbekiston Respublikasi yoshlarining "Kamolot" jamg'armasi tuzildi. Bu tashkilot yillar davomida o'z faoliyatini olib bordi. 2001-yilda Toshkentda bo'lgan yoshlar qurultoyida o'zini o'zi boshqaradigan nodavlat notijorat tashkilot O'zbekiston Respublikasi "Kamolot" yoshlar ijtimoiy harakati tuzildi. Bu tashkilot 14 yoshdan 28 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston fuqarolarini birlashtirgan holda ish olib bordi. Albatta, bu tashkilotlar iqtidorli yoshlarni aniqlashda ko'maklashdi, ularni iqtidorini

namoyon qilishi uchun sharoit yaratib berdi va keng imkoniyatlarni taqdim etdi. 2016-yilda “Yoshlarga oid davlat siyosati to`g`risidagi”⁵ O`zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilindi. Unga ko`ra, 30 yoshgacha bo`lgan barcha toifadagi shaxslar yoshlar ekanligi qayd etilgan. 2017-yil 30-iyun kuni O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirokida “Kamolot” Yoshlar ijtimoiy harakati qurultoyi bo`lib o`tdi. Bu qurultoyda “Kamolot” Yoshlar ijtimoiy harakati tugatilganligi va “O`zbekiston yoshlar ittifoqi” tashkil etilganligi e`lon qilindi. Hozir ham bu tashkilot o`z faoliyatini olib bormoqda. 2020-yil 30-iyunda esa Yoshlar ishlari agentligi tashkil etildi⁶.Yoshlarni qo`llab-quvvatlash bilan bevosita shug`ullanadigan ushbu Agentlik 2022 yildan boshlab o`z faoliyatida mahallalargacha kirib bordi. Natijada qisqa vaqt ichida 700 ming nafardan ziyod yigit-qizni rag`batlantirish uchun ularga “Yoshlar daftari” vositasida 650 milliard so`m mablag` ajratilgani e`tiborni tortadi.

Bugungi kunda sayyoramiz aholisining yarmidan ko`pini 30 yoshgacha bo`lgan insonlar tashkil etsada, butun dunyo bo`yicha yosh deputatlarning ulushi 2.6 foizga ham yetmas ekan. O`zbekistonda esa bu ko`rsatkich bugungi kunda 6 foizni tashkil qiladi.

Milliy qonunchiligimizga ko`ra, 30 iyun – O`zbekiston Respublikasida Yoshlar kuni etib belgilangan.

Bugungi kunda O`zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasi 1 ming 700 ga yaqin nodavlat notijorat tashkilotini birlashtiradi. Ularning 156 tasida 35 yoshgacha bo`lgan yosh rahbarlar faoliyat olib bormoqda.

Mamlakatimizdagi yoshlar masalalari bilan bevosita shug`ullanadigan nodavlat notijorat tashkilotlari orasida O`zbekiston yoshlar tadbirkorligini qo`llab-quvvatlash markazi, Respublika yoshlar markazi, O`zbekiston yoshlar ittifoqi, “Tafakkur” yoshlar targ`ibot markazi, “Meros” hunarmand yoshlar va bolalar jamoat birlashmasi, “To`maris” ayollar va yoshlar markazi, “Faol hayot” ayollar va yoshlar nodovlat notijorat tashkiloti, “Ayol va shodlik” ayollar va yoshlarni ijtimoiy himoya qilish markazini alohida qayd etish mumkin.

Yoshlar orasida hozirgi kunda ularni davlat va jamiyat hayotiga qiziqtirish, ularning davlatimiz uchun daxldorlik hissini uyg`otish va shakllantirish maqsadi turli ko`rinishlarda targ`ibot va tashviqot ishlari amalga oshirilishiga qaramay hozir ham uyushmagan yoki ijtimoiy hayotda faollik ko`rsatmayotgan talaba – yoshlar ham talay ekanligi hech kimga sir emas. Shuningdek, aynan ulardagi qiziquvchanlikning pastligi va ular tarbiyasidagi ayrim salbiy kamchiliklar yaqqol ko`zga tashlanib qolmoqda.Shu nuqtai nazardan olib qarasaq yoshlarni uyushtirish, ularni davlatimiz

⁵ “Yoshlarga oid davlat siyosati to`g`risida” O`zbekiston Respublikasi qonuni. 14.09.2016.O`RQ-406son <https://lex.uz/docs/-3026246>

⁶ O`zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi to`g`risida” O`zb. Res. Vazirlar Mahkamasining 550-sonli qarori.

va uning olib borayotgan islohotlari bilan muntazam tanishib borishlari uchun jamiyatdagi faol yoshlar yoki yoshlar jamoalari bilan mustahkam aloqada bo'lishigini ta'minlash, yaratilayotgan yangi qonunlar va normativ-huquqiy hujjatlarning keng ijro etilishiga o'z hissalarini qo'shishlari uchun quyidagi ishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblayman :

1. Yoshlarning harakati yoki harakatsizligi, xulq-atvori oila, mahalla va ta'lim muassalarining nazoratida bo'lishini ta'minlash;
2. Yoshlarning jamiyat hayotiga integratsiyalashuvi, o'z o'nini topishiga ko'mak berish va zarur sharoitlar yaratish;
3. Ilmiy dunyoqarashini boyitish, mehnatsevarlik tuyg'usini kuchaytirish;
4. Ijtimoiy foydali mehnatga o'rgatish,
5. Zamon ruhiga mos ravishda ularni jamiyatdagi yangi imkoniyatlar bilan tanishtirish va bu imkoniyatlardan unumli foydalanishlari uchun ko'maklashish;
6. Joylarda ta'lim sifatini oshirish, yuqori malakali yosh kadrlarni tayyorlashda sog'lom raqobat muhitini shakllantirish;
7. Ta'lim-tarbiyani bevosita hozirgi ijtimoiy hayot bilan bog'lash;
8. Barcha yoshlar qatlami orasida mutoaala madaniyatini yuksaltirish(hozirgi kunda bu sohada ko'zga tashlanadigan natijalarga erishib borilmoqda);
9. Yoshlar orasida kreativ fikrlovchi va tashabbuskorlari safini kengaytirish

Hozirgi kunda barcha nodavlat va notijorat tashkilotlari tarkibida yoshlar bilan ishlovchi alohida bo'limlar va xodimlar jamoalari mavjud. Bu bo'lim va guruhlariga asosan kreativ fikrlovchi yoshlar rahbarlik qiladi. Asosan ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda amalga oshiriladigan yoshlar loyihalari orqali talabalarning katta qismi jalb qilinsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Hozirgi vaqtda ijtimoiy loyihalar uchun ko'proq jalb qilinadigan talabalar asosan ta'lim muassasasining eng faollari hisoblanadi. Ijtimoiy faol bo'lmaganlar bir chetda o'z yumushlari bilan mashg'ulligicha qolib ketadi. Tabiiyki, bu kabi yoshlarbop loyihalarda ishtirok etmagan, jamiyatdagi rivojlanish va islohotlar ishlarida tashabbuskorlik ko'rsatmagan talabalar o'z-o'zidan uyshmagan yoshlar qatoriga tushib qoladi. Bunday holat talaba-yoshlarda kelajakka bo'lgan intilish, o'z taqdirini davlat taqdiri bilan uzviy holda tasavvur qilmaslik, hukumat tomonidan olib borilayotgan qonunchilik islohotlarini mensimaslik yoki qonunlarga tamoman befarqlik hissi shakllanib boradi. Bu esa yoshlar ongida va tafakkurida davlat va xalq uchun, xattoki o'z oilasi uchun ham qayg'umaslik va boqimandalikka sabab bo'lishi mumkin. Shu sababli ham asosan yoshlar bilan ishlovchi nodavlat va notijorat tashkilotlarining jamiyatda hozirgi kundagi ahamiyati har qachongidan ko'ra muhimroq sanaladi. Hukumatimiz tomonidan ishlab chiqilayotgan va hayotga tatbiq etilayotgan normativ-huquqiy hujjatlarni keng qamrovda yoshlar tomonidan ham tanishish imkoniyatlari hozirgi kunda yetarli darajada hisoblanadi. Sababi davlatimizda to'rtinchi hokimiyat

vazifasini bajararuvchi ommaviy axborat vositalari aniq va asosli ma'lumotlar va qonunchilikdagi yangiliklarni yetkazib berishda sog'lom raqobat muhitida faoliyat yuritmoqda desam, hech adashmagan bo'laman. Barcha qonun chiqaruvchi va ijro organlari fuqarolarga osonlik yaratish maqsadida, o'z veb saytlari va telegram messenjerida rasmiy sahifalariga ega. Bu sahifalar aniq axboratlarni mumtazam ravishda tezlik bilan alohiga yetkazib berishga harakat qiladi. Jamoat birlashmalari va nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan olib borilayotgan targ'ibot va tashhviqot ishlarining bir qismi ham aynan ushbu internet sahifalarining ommalashuvi va unga ko'proq foydalanuvchilarni jalb qilish hisoblanadi. Foydalanuvchi va tarmoq kuzatuvchilarining katta qismi asosan shu kabi uchrashuvlar orqali yig'iladi. Oliy ta'lim muassalarida tashkil etiladigan uchrashuvlar va turli ilmiy konferensiyalarda davlat organlari vakil xodimlari va NNT tomonidan tayinlangan mas'ul shaxslar orqali ishlab chiqilgan va hayotga tatbiq etilishi kutilayotgan qonunlar va normativ huquqiy hujjatlar yetarlicha sharxlab berilsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Bu holat talabalarga yangi qonun matnini yaxshiroq anglash va uning ahamiyatlilik darajasini tushunishga yordam berar edi. Ammo hozirgi davra oddiy shakldagi suhbatlari hamma uchun eng zerikarli usul hisoblanadi. Chunki bu kabi uchrashuvlarda notiqalar deyarli hech qanday texnologik vositalardan foydalanishmaydi. Ammo barcha nufuzli davlat va nodavlat oliy ta'lim muassasalari ayni damda zamonaviy texnologik o'quv qurollar bilan ta'minlangan va ta'minlanmoqda. Aynan huquqiy yangiliklar yoki qonunlarning targ'ibotini amalga oshirishda ulardan unumli foydalanishdagi muntazamlilik juda ham muhim. Bu ishlarni amalga oshirishda tashrifi kutilayotgan mas'ullar va Oliy ta'lim dargohining xodimlari o'rtasida oldindan hamkorlik yo'lga qo'yilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati :

1. "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi qonuni. 14.09.2016.O'RQ-406son <https://lex.uz/docs/-3026246>
2. "Mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-92 <https://lex.uz/docs/-5831865?ONDATE=20.01.2022%2000>
3. "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi qonuni. 14.09.2016.O'RQ-406son <https://lex.uz/docs/-3026246>
4. O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi to'g'risida" O'zb. Res. Vazrilar Mahkamasining 550-sonli qarori.